

YHTEISMAIDEN JA PAIKALLISTEN LAMMAS- JA VUOHIROTUJEN INTEGROINTI: KESKEISIÄ FAKTOJA JA OIVALLUKSIA

1. Bravia-vuohet laajaperäisessä laiduntamisessa Alvadian yhteisillä (Serra do Alvão) osana yhteisön hallinnoimaa metsälaidunjärjestelmää
2. Lampaat laiduntavat compascuum-järjestelmässä kesannolla olevilla yksityisillä palstoilla perinteisessä maatalousmosaiikissa
3. Churra Galega Bragançana Preta -lampaiden laaja laiduntaminen Välimeren pensilla Montesinhon luonnonpuistossa
4. Preta de Montesinho -vuohet laajan laiduntamisen alla spontaaneilla pensilla Montesinhon luonnonpuistossa

MITÄ JA MIKSI

Metsälaidunjärjestelmät: perinteiset peltometsätaloustraukaiset nykypäivän haasteisiin

Metsäpaimentolaisjärjestelmät ovat avainasemassa reuna- ja vuoristomaisemien hoidossa. Portugalissa vuoristometsäpaimentolaisjärjestelmät juontavat juurensa baldiosiin (yhteismaihin), joita on käytetty kollektiivisesistukupolvien ajan. Yhteiset maat, jotka koostuvat metsistä, pensaikoista ja ruohomaisista laitumista, ovat välttämättömiä paikallisten lammas- ja vuohirotujen ylläpitämiseksi, jotka ovat sopeutuneet ankariin fysiografisiin ja ilmasto-olosuhteisiin. Nämä rodut ovat vuosisatojen kollektiivisen maankäytön tulosta, jota ovat muokanneet jaettu tieto ja kausittaiset parvien liikkeet. Tämä paimenjärjestelmä tapahtuu usein compactum-järjestelyillä - epävirallisella pääsillä pienille yksityisille tonteille, kuten hedelmätarhoille tai kesantomaille. Vaikka niitä on vaikeampi hoitaa, erityisesti siellä, missä maa on pirstoutunut, ne tukevat silti laiduntamista ja maisemankäyttöä. Näiden järjestelmien tunnistaminen on strategista. Ne tarjoavat käytännön malleja muutoin hylätyn maan käyttöön säilyttäen samalla maatalouden biologisen monimuotoisuuden ja kulttuurisen jatkuvuuden syrjäisillä maaseutualueilla.

MITEN HAASTEeseen VASTATAAN

Yhteisöpohjainen laiduntaminen: paikallisten peltometsätalouksetojen oikeudelliset puitteet.

Ennen vuotta 1976 baldiot olivat valtion hallinnassa, mikä rajoitti paikallisten yhteisöjen kykyä hallita ja käyttää näitä laidunmaita itsenäisesti. Lain tarkistaminen merkitsi ratkaisevaa muutosta, sillä yhteisten maiden omistus ja hoito palautettiin paikallisyhteisöille. Tämä antoi uutta pontta metsäpaimentolaisjärjestelmille, jotka heijastivat paikallisia tarpeita ja perinteisiä käytäntöjä. Virallisten mekanismien ohella toimivat edelleen myös epäviralliset järjestelyt tavanomaisesta laiduntamisesta yksityisillä kesannoilla – jotka tunnetaan nimellä compascuum – ja perustuvat paimentolaisten ja maanomistajien väliseen luottamukseen ja koordinointiin. Molemmassa tapauksissa laiduntamispaikkeen, vuorottelun ja pääsyn hallinta on välttämätöntä, erityisesti yhä pirstoutuneemmissa maaseutuosastoissa. Näiden järjestelmien häiriönsietokyky riippuu yhteistyöstä, jaetusta vastuusta ja syvään juurtuneesta paikallisesta tietämyksestä.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Avainsanat: Commons; Laidunmaat; Pääsy maahan; Tavanomainen käyttö; Maaseudun selviytymiskyky

Funded by
the European Union

ETUJA

Strategiset hyödyt maalle, ihmisille ja karjalle.

Baldios- ja Compascuum-pohjainen metsäpaimentolaisuus on kustannustehokas ja mukautuva maankäyttömalli vuoristo- ja reuna-alueille. Yksi sen tärkeimmistä eduista on kyky pitää maankäyttö aktiivisena ilman suuria investointeja. Baldiojen avulla yhteisöt voivat yhdessä hoitaa suuria maa-alueita, jolloin ne voivat ylläpitää laidunjärjestelmiä, jotka vähentävät paloriskiä, hallitsevat haitallistakavillisuutta ja säästävät maaperää ja biologista monimuotoisuutta. Nämä alueet ovat erityisen arvokkaita kotoperäisten rotujen, kuten vuohien ja lampaiden, ylläpitämiseksi, jotka ovat hyvin sopeutuneet jyrkille, matalantuottavuuden maille.

Perinteisen compascuum-käytännön avulla pienetkin tai pirstoutuneet tontit voidaan integroida tuottavaan käyttöön, mikä tukee muuten vajaakäytössä olevien maiden kestävää hyödyntämistä. Toinen näiden

vuoristoeläintenlaiduntamisjärjestelmien keskeinen etu yhteisillä maille ja compascuum-perinteen mukaisesti hoidetuilla alueilla on lisääntynyt pääsy maalle. Nämä järjestelmät avaavat nuorille tai maattomille viljelijöille mahdollisuuksia aloittaa karjankasvatus käyttämällä yhteisiä tai kesantomaita epävirallisten järjestelyjen kautta ja ylittämällä maanomistuksen taloudelliset ja oikeudelliset esteet. Tämä auttaa elvyttämään maaseudun taloutta ja torjumaan väestökatoa. Erityisesti Compascuum-järjestelmät mahdollistavat hajallaan olevien pienten palstojen - usein alle 0,2 hehtaarin - käytön, joita on muuten vaikea viljellä. Kun ne integroidaan kausiluonteisiin laiduntamisyksiköihin, ne laajentavat laidunten saatavuutta ja parantavat karjan liikkuvuutta.

Maanomistajille maan kausittaisen käytön ylläpitäminen ylläpitää yhteyttä kiinteistöön, mikä on välttämätöntä alueilla, joilla maanrekisteröinti on epävirallista tai puutteellista. Jatkuva käyttö auttaa suojaamaan omistusoikeuksia ja säilyttämään maan rajoihin liittyvän sosiaalisen muistin. Molemmat järjestelmät perustuvat paikalliseen yhteistyöhön ja perinteiseen tietämykseen ja tarjoavat joustavia ratkaisuja, jotka jäävät usein huomiotta virallisissa politiikoissa. Niiden tukeminen vahvistaa maaseudun selviytymiskykyä, varmistaa kulttuurisen ja ekologisen jatkuvuuden ja tehostaa julkisia investointeja kohdentamalla ne jo toimiviin järjestelmiin. Lopuksi totean, että nämä yhteiset laiduntamisjärjestelmät ovat tehokas tapa ylläpitää maataloustoimintaa alueilla, joilla tehoviljely ei ole kannattavaa eikä toivottavaa.

KOHOKOHDAT:

- Vahvistaa epävirallisia maaomikeuksia jatkamalla tavanomaista käyttöä
- Integroi pienet, hajallaan olevat palstat toimiviksi laidunjärjestelmiksi
- Ylläpitää kotoperäisiä rotuja ja ehkäisee maan autioitumista herkillä alueilla

Lampaat laiduntavat compascuum-järjestelmässä perinteisillä kastanjatarhoilla

JOSÉ CASTRO

Instituto Politécnico de Bragança, Campus Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

Funded by
the European Union

Tämä hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin HORIZON EUROPE -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta avustussopimuksen nro GA 101086563 mukaisesti. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat kuitenkin yksinomaan kirjoittajien omia eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin näkemyksiä. Euroopan unionia tai rahoituksen myöntänyttä viranomaista ei voida pitää niistä vastuullisina.